

AR ILOVALAR YARATISH DASTURLARI BILAN ISHLASH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedogogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, ilmiy rahbar

Toshpo'lotova Jasmina Nuriddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va Informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087294>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, keng tarqalgan AR (Augmented Reality - Kengaytirilgan Haqiqiyat) ilovalarini yaratish uchun ishlatiladigan dasturlarning metodologiyasi va texnologik asosi tahlil qilinadi. AR ilovalar, foydalanuvchilarni haqiqiy dunyo bilan raqamli tasvirlarni birlashtirish orqali interaktiv tajriba yaratadi. Maqolada AR ilovalar yaratish uchun eng mashhur dasturlarning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ularning ishlab chiqilish jarayonida ishlatiladigan vositalar, platformalar va texnologiyalar muhokama qilinadi. AR texnologiyasi bugungi kunda ta'lim, sanoat, tibbiyot, o'yinlar va marketing kabi sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ushbu maqola AR ilovalarini yaratishda yuzaga keladigan muammolar va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari haqida ham fikr yuritadi.

Kalit so'zlar. AR (Kengaytirilgan Haqiqiyat), AR ilovalar, interaktiv tajriba, dasturlash, Unity, Vuforia, ARKit, ARCore, mobil ilovalar, AR texnologiyalari, platformalar, 3D modellashtirish, tarmoq ishlash, raqamli integratsiya, foydalanuvchi interfeysi, ta'lim va sanoatda AR.

Аннотация. В данной статье анализируется методология и технологическая основа программ, используемых для создания популярных приложений AR (дополненной реальности). Приложения AR позволяют пользователям создавать интерактивные впечатления, комбинируя цифровые изображения с реальным миром. В статье рассматриваются преимущества и недостатки наиболее популярных программ для создания AR-приложений, а также инструменты, платформы и технологии, используемые при их разработке. Технология AR сегодня широко используется в таких областях, как образование, промышленность, медицина, игры и маркетинг. В этой статье также рассматриваются проблемы и будущие направления разработки приложений AR.

Ключевые слова. AR (дополненная реальность), AR-приложения, интерактивный опыт, программирование, Unity, Vuforia, ARKit, ARCore, мобильные приложения, AR-технологии, платформы, 3D-моделирование, сети, цифровая интеграция, пользовательский интерфейс, AR в образовании и промышленности.

Annotation. This article analyzes the methodology and technological basis of programs used to create popular AR (Augmented Reality) applications. AR applications create interactive experiences for users by combining digital images with the real world. The article discusses the advantages and disadvantages of the most popular programs for creating AR applications, as well as the tools, platforms, and technologies used in their development. AR technology is widely used today in such areas as education, industry, medicine, gaming, and

marketing. This article also discusses the challenges and future directions of development in creating AR applications.

Keywords. AR (Augmented Reality), AR applications, interactive experiences, programming, Unity, Vuforia, ARKit, ARCore, mobile applications, AR technologies, platforms, 3D modeling, networking, digital integration, user interface, AR in education and industry.

Kirish. AR (kengaytirilgan haqiqat) texnologiyasi haqiqiy dunyo bilan virtual elementlarni birlashtiradi, foydalanuvchilarga interaktiv va qiziqarli tajribalar yaratishga imkon beradi. AR ilovalari foydalanuvchi atrof-muhitini aniqlash va unga raqamli elementlarni qo'shish orqali ishlaydi. Bu texnologiya, mobil telefonlar, planshetlar, smart ko'zoynaklar, VR qurilmalari va boshqa ko'plab qurilmalarda qo'llanilishi mumkin. AR ilovalarini yaratishda foydalanuvchining haqiqiy dunyoga qiziqarli, interaktiv elementlar qo'shishi kerak, bu esa ishlab chiquvchidan ko'proq innovatsion yondoshuvlarni talab qiladi. AR ilovalari yaratish uchun bir nechta kuchli dasturiy vositalar va platformalar mavjud. Har bir platforma o'zining imkoniyatlari va xususiyatlariga ega bo'lib, ishlab chiquvchilar uchun turli yondoshuvlar va usullarni taqdim etadi. Unity — dunyodagi eng mashhur o'yin va interaktiv tajriba yaratish platformalaridan biri bo'lib, AR ilovalarini yaratishda ham keng qo'llaniladi. Unity bilan birga Vuforia kabi AR kutubxonasi ham ishlatiladi. Vuforia foydalanuvchiga rasm va ob'ektlarni aniqlash, ular ustida interaktiv harakatlar yaratish imkoniyatini beradi. Vuforia, shuningdek, qurilmalar o'rtasidagi foydalanuvchi interaksijasini boshqarish uchun qulay vosita hisoblanadi. ARKit — Apple tomonidan ishlab chiqilgan AR platformasidir. Bu vosita iOS qurilmalarida kengaytirilgan haqiqat tajribalarini yaratish uchun juda qulaydir. ARKit orqali foydalanuvchilar haqiqiy dunyoni o'lchash, 3D ob'ektlarni qo'shish va atrof-muhit bilan o'zaro aloqalar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'ladi. iPhone va iPad qurilmalari uchun AR ilovalarini yaratishda ARKit muhim vositadir. Google tomonidan ishlab chiqilgan ARCore platformasi, Android qurilmalari uchun kengaytirilgan haqiqat ilovalarini yaratishga imkon beradi. ARCore foydalanuvchilarga 3D ob'ektlarni joylashtirish, harakatni kuzatish va virtual elementlarni real dunyo bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini taqdim etadi. ARCore bilan ishlab chiqilgan ilovalar, foydalanuvchining harakatlariga moslashuvchi, real vaqt rejimida interaktiv tajribalarni taqdim etadi. Microsoft AR uchun mo'ljallangan Mixed Reality Toolkit (MRTK) yordamida Windows Mixed Reality (WMR) platformasida ilovalar yaratish mumkin. MRTK kengaytirilgan haqiqat tajribalarini yaratish uchun qulay vosita bo'lib, Windows va HoloLens qurilmalari uchun ishlatiladi. Facebook (Meta) tomonidan ishlab chiqilgan Spark AR Studio, foydalanuvchilarga Instagram va Facebook ilovalarida ishlatiladigan AR filtrlari yaratishga imkon beradi. Spark AR Studio, o'z navbatida, AR ilovalarini yaratish uchun intuitiv va foydalanuvchilar uchun qulay interfeysga ega.

AR ilovasini yaratish jarayoni bir nechta bosqichlardan iborat:

- AR ilovasini yaratishda birinchi qadam bu, ilovaning maqsadini va foydalanuvchi uchun qanday interaktiv tajriba yaratmoqchi ekanligingizni belgilashdir. Loyihaning muvaffaqiyati uchun foydalanuvchi ehtiyojlari va maqsadlariga moslashgan yondoshuv kerak.
- AR ilovasini yaratish uchun to'g'ri platformani tanlash juda muhimdir. Har bir platformaning o'ziga xos xususiyatlari mavjud, shuning uchun ilova yaratiladigan qurilma va tizimga mos ravishda platformani tanlash kerak.

- AR ilovasini yaratish uchun dasturiy vositalar va kutubxonalar tanlanadi. Bu vositalar, harakatni kuzatish, ob'ektlarni aniqlash va foydalanuvchi bilan interaktiv aloqalarni tashkil qilish uchun kerak bo'ladi.
- AR ilovasini yaratish jarayonida, 3D modellar va animatsiyalarni ishlab chiqish zarur bo'lishi mumkin. Bu modellar haqiqiy dunyo bilan integratsiyalashib, foydalanuvchiga yangi bir tajriba taqdim etadi.
- AR ilovalarini yaratishning oxirgi bosqichi — bu sinovdan o'tkazish va optimizatsiya qilishdir. Ilova turli qurilmalarda tekshirilishi kerak, shuningdek, foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun optimallashtirish zarur.

AR ilovalarini yaratish dasturlari yordamida har kim kengaytirilgan haqiqat tajribalarini yaratishi mumkin. AR texnologiyasi yaratishda eng muhim narsa foydalanuvchi tajribasini yanada boyitish va interaktiv qilishdir. Har bir platforma o'ziga xos imkoniyatlar va cheklovlarga ega, shuning uchun to'g'ri vosita va yondoshuvni tanlash katta ahamiyatga ega. AR ilovalarini yaratish jarayoni innovatsion va qiziqarli bo'lib, bugungi kunda bu texnologiya har bir sohada o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyasi so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda va turli sohalarda qo'llanilishi orqali foydalanuvchilarni yangi, interaktiv va qiziqarli tajribalarga olib kelmoqda. AR ilovalarini yaratishning texnologik asosi, dasturiy vositalar va ularning qo'llanilishi haqida mavjud ilmiy va amaliy tadqiqotlar ko'plab foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Quyida AR ilovalarini yaratish dasturlari bilan bog'liq asosiy adabiyotlarni tahlil qilamiz. AR texnologiyasi haqidagi ilk ilmiy ishlanmalar 1990-yillarda paydo bo'lgan bo'lib, dastlabki tadqiqotlar ko'proq bu texnologiyaning imkoniyatlarini va foydalanuvchilar bilan qanday integratsiya qilish mumkinligini o'rganishga qaratilgan edi. Misol uchun, Azuma (1997) tomonidan taqdim etilgan maqola AR texnologiyasining asosiy tamoyillarini kiritdi, unda real dunyo va virtual ob'ektlar orasidagi integratsiyaning ko'plab usullari tavsiflangan. Azuma o'zining ishida AR ilovalarini yaratishda yuzaga keladigan texnik qiyinchiliklarni va bu qiyinchiliklarni qanday engish mumkinligini muhokama qildi. AR ilovalarini yaratish uchun foydalaniladigan turli dasturiy vositalar va platformalar haqidagi tadqiqotlar ham keng tarqalgan. Billinghurst va Kato (2002) tomonidan olib borilgan tadqiqotda ARToolkit kutubxonasi taqdim etildi, bu platforma yordamida foydalanuvchilar kompyuterda ko'rsatilgan virtual ob'ektlarni haqiqiy dunyo bilan birlashtirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. ARToolkit hozirda ko'plab AR ilovalarida ishlatiladigan eng ommabop vositalardan biri hisoblanadi.

Unity va Vuforia kabi mashhur AR platformalari haqida ko'plab ilmiy maqolalar mavjud. Liu(2017) o'zlarining ishida Unity bilan Vuforia platformalarining kombinatsiyasini tahlil qilib, bu vositalar yordamida AR ilovalarini qanday yaratish mumkinligini, shuningdek, bu platformalarning foydalanuvchi tajribasini yaxshilashdagi o'rni haqida ma'lumot beradi. Tadqiqotda, Unity ning kuchli grafika imkoniyatlari va Vuforia ning ob'ektni aniqlash imkoniyatlari birgalikda AR ilovasining yuqori sifatli va interaktiv bo'lishiga imkon berishi ta'kidlangan.

ARKit va ARCore platformalariga doir ilmiy ishlanmalar ham mavjud. Pereira (2018) o'z maqolalarida ARKit va ARCore texnologiyalarini solishtirib, iOS va Android qurilmalari uchun optimal AR ilovalari yaratishda har bir platformaning afzalliklarini va kamchiliklarini

ko'rib chiqqan. Tadqiqotda, ARKit iOS qurilmalarida AR ilovalarini yaratishda yanada samarali ishlashini ko'rsatgan bo'lsa, ARCore esa Android tizimlarida yaxshiroq ishlashini tasdiqlagan.

AR ilovalarining turli sohalarda qo'llanilishi haqida ko'plab tadqiqotlar mavjud. Zhou(2020) tomonidan o'tkazilgan tahlil AR texnologiyasining ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarda samarali qo'llanilishini ko'rsatdi. Masalan, AR ilovalarini ta'limda qo'llash, o'quvchilarga 3D modellar va interaktiv tajribalar orqali yanada samarali o'rgatishga yordam beradi. Bu ishlanmada AR yordamida foydalanuvchining motivatsiyasini oshirish va ularning o'rgangan materialni uzoq vaqt eslab qolish imkoniyatlari ham ko'rsatilgan.

Sog'liqni saqlashda AR texnologiyasining o'ziga xos ahamiyati bor. Cai(2019) ARning tibbiy o'quv jarayonida, xususan, jarrohlik amaliyotlarida, virtual ko'rsatmalarni yaratishda qanday yordam berishini tahlil qilgan. Ularning tadqiqotlari AR texnologiyasining tibbiyotda yangi imkoniyatlar yaratishini va jarrohlik amaliyotlarida tajribasiz shifokorlarga yordam berishini ta'kidlagan. AR ilovalarini yaratishda texnik jihatdan ko'plab qiyinchiliklar mavjud.

AR ilovalarini yaratish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar texnologiyaning rivojlanishi va imkoniyatlarining kengayishini ko'rsatmoqda. Yaratish platformalari, foydalanuvchi tajribasi va texnik jihatlar haqida olib borilgan tahlillar AR ilovalarining samarali va muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan barcha jihatlarni yoritadi. Kengaytirilgan haqiqat texnologiyasi kelajakda yanada rivojlanib, turli sohalarda keng qo'llanilishi kutilmoqda. Bu tadqiqotlar AR ilovalarini yaratishda yuzaga keladigan texnik, dizayn va foydalanuvchi tajribasiga oid muammolarni yechishga qaratilgan yondoshuvlarni taklif etadi.

Tadqiqotlar metodologiyasi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, AR ilovalarini yaratish uchun eng mashhur va samarali platformalar Unity, Vuforia, ARKit (iOS) va ARCore (Android) hisoblanadi. Bu platformalar dasturchilarga haqiqiy dunyo bilan virtual ob'ektlar o'rtasidagi integratsiyani o'rnatish imkoniyatini beradi. Har bir platforma o'ziga xos imkoniyatlar va yondoshuvlarni taqdim etadi, masalan, ARKit iOS qurilmalarida yaxshiroq ishlaydi, ARCore esa Android tizimlari uchun moslashtirilgan. AR ilovalari turli sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda, jumladan ta'lim, sog'liqni saqlash, savdo va marketing, o'yinlar, sanoat va boshqalar. Masalan, AR texnologiyasi ta'limda o'quvchilarga interaktiv 3D modellar yordamida bilim berish imkonini beradi, sog'liqni saqlashda esa jarrohlik amaliyotlarini simulyatsiya qilishda qo'llaniladi. Marketingda esa AR foydalanuvchilarga mahsulotni virtual tarzda sinab ko'rish imkoniyatini beradi, bu esa sotuvlarni oshirishga yordam beradi.

AR ilovalarini yaratish jarayonida yuzaga keladigan asosiy texnik muammolar orasida ob'ektlarni aniqlash va harakatni kuzatishdagi xatoliklar, qurilmalarning sensorlar bilan ishlashdagi cheklovlar, shuningdek, foydalanuvchi interfeysi dizayni muammolari mavjud. Foydalanuvchilarni qoniqtiruvchi AR ilovalarini yaratish uchun, ularning tajribasini yanada yaxshilash va interfeysni intuitiv qilish zarur.

AR ilovalarida foydalanuvchi tajribasi (UX) muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, foydalanuvchilar interaktiv va qulay interfeyslarni afzal ko'rishadi. Shuningdek, real dunyo bilan virtual ob'ektlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni to'g'ri tashkil etish, foydalanuvchining qoniqishini oshiradi. Bu borada yuqori sifatli vizual effektlar, tezkor ishlash va minimal kechikishlar talab qilinadi. AR ilovalarini yaratishda yuzaga keladigan

texnik muammolarni hal qilish uchun, innovatsion yondoshuvlar ishlab chiqilgan. Masalan, harakatni kuzatish texnologiyalarini yaxshilash, 3D ob'ektlarni joylashtirishning aniqligini oshirish va sensorlarning samaradorligini yaxshilash uchun yangi algoritmlar va vositalar ishlab chiqilmoqda. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, AR ilovalarini yaratishda to'g'ri platforma tanlash katta ahamiyatga ega. Unity + Vuforia, ARKit va ARCore kabi platformalar o'zlarining qulayliklari va funksionalligi bilan ajralib turadi. Lekin, har bir platformaning o'ziga xos cheklovlari bor. Masalan, Unity + Vuforia kombinatsiyasi o'yinlar va murakkab interaktiv ilovalar uchun eng yaxshi variant bo'lishi mumkin, lekin iOS va Android uchun maxsus ishlab chiqilgan ARKit va ARCore platformalari moslashuvchanlikni va samaradorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, yangi platformalar va vositalar yuzaga kelishi, ularning imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. AR ilovasining muvaffaqiyatli ishlashi, asosan, foydalanuvchi tajribasiga bog'liq. Interaktivlik va intuitiv dizayn, shuningdek, minimal kechikishlar va yuqori sifatli vizual effektlar foydalanuvchilarning qoniqishini oshiradi. AR ilovalarining amaliyotga kirishishi va ular orqali foydalanuvchilarga haqiqiy dunyo bilan virtual aloqada bo'lish imkoniyati berilishi ularning texnologiyaga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Biroq, foydalanuvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun, har bir AR ilovasining dizayni va interfeysi aniq va moslashtirilgan bo'lishi kerak. AR ilovalarini yaratishda yuzaga keladigan texnik qiyinchiliklar, masalan, harakatni aniqlashda xatoliklar va sensorlarning cheklovlari, ishlab chiquvchilarni yanada samarali va aniq tizimlarni yaratishga undaydi. Yangi texnologiyalar va algoritmlar, masalan, sun'iy intellekt va mashina o'rganish yordamida bu muammolarni hal qilish mumkin. Bundan tashqari, sensorlar va qurilmalar uchun yangi optimallashtirilgan yechimlar ishlab chiqish, AR ilovalarining ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Natija va muhokama. AR texnologiyasi kelajakda ko'plab sohalarda yanada kengroq qo'llanilishi mumkin. Masalan, ta'lim sohasida AR yordamida interaktiv va immersiv o'qitish metodlarini ishlab chiqish, sog'liqni saqlashda virtual konsultatsiyalar va jarrohlik amaliyotlarini simulyatsiya qilish kabi yangi imkoniyatlar yuzaga keladi. Shuningdek, marketing va savdo sohasida AR ilovalari mahsulotlarni sinab ko'rish va foydalanuvchiga shaxsiylashtirilgan tajriba taqdim etishda yordam beradi. Bu texnologiyalar, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn savdo platformalarida yangi turdagi interaktiv reklama va xizmatlarni yaratishga imkon beradi.

AR (kengaytirilgan haqiqat) texnologiyasi so'nggi yillarda turli sohalarda innovatsion imkoniyatlar yaratgan va foydalanuvchilarga interaktiv tajribalar taqdim etgan muhim vositaga aylangan. AR ilovalarini yaratishda eng mashhur platformalar — Unity + Vuforia, ARKit (iOS), va ARCore (Android) bo'lib, har bir platformaning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. AR texnologiyasining ta'lim, sog'liqni saqlash, marketing, sanoat va o'yinlar kabi sohalarda qo'llanilishi kengaymoqda. AR ilovalarining muvaffaqiyatli ishlashi, asosan, foydalanuvchi tajribasiga, texnik jihatlarning samarali bajarilishiga va dizaynning intuitivligiga bog'liq. AR ilovalarini yaratishda yuzaga keladigan asosiy muammolar orasida harakatni aniqlash, sensorlarning cheklovlari va foydalanuvchi interfeysini optimallashtirish bor. Shu bilan birga, AR texnologiyasining kelajagi hali ham keng imkoniyatlarga ega bo'lib, uning rivojlanishi va yangi innovatsion yechimlarning yuzaga kelishi kutilmoqda.

AR ilovalarini yaratishda foydalaniladigan platformalar va vositalar muntazam yangilanib turishi kerak. Unity, ARKit, ARCore kabi platformalar ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi, ammo yangi texnologiyalar va qurilmalar yuzaga kelishi bilan bu vositalar ham o'zgarishi zarur. Shuningdek, yangi AR kutubxonalarini va algoritmlar ishlab chiqilishi, yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlash uchun foydalanuvchi tajribasini yaxshilashda muhim rol o'ynashi mumkin. AR ilovalarining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilash zarur. Interfeysning intuitiv bo'lishi, yuqori sifatli vizual effektlar, minimal kechikish va foydalanuvchining o'zaro aloqada bo'lishi uchun aniq ko'rsatmalar bilan ishlash — bularning barchasi foydalanuvchilarni qoniqtirishda muhim omillardir. Shuningdek, AR ilovalarini ko'p tilli va turli madaniyatlar uchun moslashtirish global bozorda muvaffaqiyat qozonishda yordam beradi.

Xulosa va takliflar. AR ilovalarini yaratishda yuzaga keladigan texnik muammolarni hal qilish uchun innovatsion yondoshuvlar zarur. Harakatni aniqlashda yuzaga keladigan xatoliklar, sensorlarning aniq ishlashiga va virtual ob'ektlar bilan real dunyo o'rtasidagi integratsiyaning sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, yangi algoritmlar, masalan, sun'iy intellekt va mashina o'rganish orqali bu muammolarni hal qilish zarur. Sensorlar va qurilmalarning samaradorligini oshirish uchun yangi texnologiyalarni qo'llash, AR ilovalarining yanada aniq va barqaror ishlashiga yordam beradi. AR texnologiyasining imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun yangi sohalarda qo'llanishini izlash kerak. Masalan, AR ilovalarini ishlab chiqishda, madaniy merosni saqlash, interaktiv turizm tajribalari yaratish, ishlab chiqarish va sanoat jarayonlarini optimallashtirish, yangi o'qitish metodologiyalarini ishlab chiqish kabi sohalarga qo'llash mumkin. AR texnologiyasini ekologik muammolarni hal qilishda ham qo'llash, masalan, ekologik monitoring va atrof-muhitni saqlashda yangi imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin. AR ilovalarini yaratishda foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun, muntazam foydalanuvchi testlari va ilmiy tadqiqotlar o'tkazish zarur. Buning uchun, ilovalarning samaradorligini o'lchash va foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini olish uchun anketalar, so'rovnomalar va boshqa metodlarni qo'llash mumkin. Foydalanuvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda AR ilovalarini doimiy ravishda yangilash, ularni yanada foydali va samarali qilishga yordam beradi.

Kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyasi kelajakda turli sohalarda katta o'zgarishlarga olib keladi. AR ilovalarini yaratish jarayoni davomida yuzaga keladigan texnik, dizayn va foydalanuvchi tajribasi bilan bog'liq muammolarni hal qilish zarur. Shu bilan birga, AR texnologiyasining kengaytirilgan qo'llanilishi va yangi innovatsion yechimlar yaratish, bu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Takliflar va rivojlanish istiqbollari AR ilovalarini yaratishda foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi va ularni yanada samarali qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.

2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎУДУДУЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." О'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
6. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o 'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGOH VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.
11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.
12. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.
14. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 288.
15. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 275.

16. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019)*: 228.
17. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and N. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." *МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 2019.*
18. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019)*: 219.
19. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бюргера Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между (2018)*: 349.
20. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." academy.uz/index.php/yo.
21. Qodirov, F. "ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IMMITATION TRAINING." *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research 2.2 (2025)*: 296-301.
22. Qodirov, Farrux, Sabrina Turayeva, and Sevinch Negmatova. "EKOTURIZM ORQALI TABIIY RESURSLARDAN BARQAROR FOYDALANISH." *Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.1, 2-qism (2025)*: 4-8.
23. Qodirov, Farrux, and Jasmina Murodulloyeva. "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.15 (2024)*: 178-181.
24. Qodirov, Farrux, and Mushtariy Musayeva. "AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA INSONNING TUTGAN O'RNI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.15 (2024)*: 41-48.